

NODIRABEGIM HAYOT YO‘LI VA G‘AZALLARIDA UCHRAYDIGAN BADIY SAN‘ATLAR

Abduvohidova Farangiz Vahob qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada o‘zbek she‘riyati rivojiga katta hissa qo‘shgan shoirimiz Mohlaroyimning hayot yo‘lini hamda adabiy me‘rosini keltirib o‘tganmiz. Hamda uning g‘azallarida qo‘llangan badiiy tasviriy vositalar izohi va shu san‘atni yuzaga kelishi uchun asos bo‘ladigan jumlar bilan tanishib chiqamiz.

Kalit so‘z: Nodira, Maknuna, Komila, istiora, tazod, g‘azal, muxammas, adabiy muhit.

“Komila”, “Maknuna” va “Nodira” taxalluslari bilan forsiy va turkiyda g‘azallar bitgan iste‘dodli shoirimiz Mohlaroyim 1792-yilda Andijon hokimi Rahmonqulbiy oilasida dunyoga kelgan. U nafaqat hoira, balki ma‘rifatparvar hamda davlat arbobi bo‘lgan. 1807-yilda Nodira Marg‘ilon hokimi Umarxonga turmushga beriladi. Nodira saroyda adabiy muhitni shakllantirishda katta rol o‘ynaydi. Sababi uning eri Umarxon ham Amiriy taxallusi bilan ijod qilgan. Nodira Uvaysiy bilan tanishadi, hamda uni saroyga muallimalik uchun taklif etadi. 1810- yilga Amir Olimxon vafot etadi va taxtga Umarxon keladi. Shu yildan Nodira Qo‘qonda o‘z faoliyatini davom ettiradi. Amir Umarxonning fojiali o‘limi sabab 1822-yilda taxtni uning o‘g‘li Ma‘dalixon egallaydi. Ma‘dalixon hukmronligi mobaynida ko‘pgina madrasa, masjid, karvonsaroylar qurdiriladi va ijodiy muhitni yanada yuksalishiga xizmat qiladi. Nodirabegim va uning oilasi 1842-yilda Buxoro Amirligi hukmdori Amir Nasrulloh tomonidan qatl etiladi.

Shoira uzoq hayot kechirmagan bo‘lsa-da, 10.000misraga yaqin asari me‘ros bo‘lib qoldi. G‘azaldan tashqari muxammas, ruboiy, fard kabi janrlarda ham qalam tebratgan. Uning g‘azallarida firoq, dard iztiroblari samimiy bayon etilgan va Navoiy, Bedil, Fuzuli kabi mashhur shoirlarning an‘analarini davom ettirgan. “Komila”

taxallusi ostida 19 (328 misra) g‘azali, “Maknuna” taxallusi bilan esa 333 g‘azaldan iborat bir devoni mavjud. “Nodira” taxallusida esa 180 she‘r jamlangan, 136 tasi o‘zbek tilida, 44 ta tojik tilida. Jumladan, 11 ta muhammas, 2 ta musaddas, 1 ta musamman, 1 ta tarji‘band, 1 ta tarkibband va 1 ta firoqnoma ham mavjuddir.

Nodiraning “Vasl uyin obod qildim...”, “Marhabo”, “Dahrni imtihon etib ket”, “Sog‘indim” radifli g‘azallari juda mashhur. G‘azallar ma‘no nozikligini kasb etish uchun bir qancha badiiy san‘atlar ham qo‘llangan.

Vasl uyin **obod** qildim, buzdi hijron oqibat

Seli g‘amdin bu imorat bo‘ldi **vayron** oqibat.

Ushbu misrada obod – vayron so‘zlari vositasida tazod san‘ati yuzaga kelgan.

Tazod –bu san‘at narsa-hodisalarni zudlash orqali hosil qilinadi. Seli g‘amdin – g‘amning selidan ma‘nosida qo‘llangan va Mubolag‘a san‘atini yaratilishi uchun asos bo‘lgan. **Mubolag‘a** – aqlga sig‘mas darajada bo‘rttirish san‘ati.

Qildi choki piraham dog‘I **dilimni oshkor**,

Qolmadi **ko‘nglimda** zaxmi **ishq pinhon** oqibat.

Ishq, dil, ko‘ngil so‘zlari tanosub san‘atini, oshkor – pinhon so‘zlari tazodni yuzaga keltirgan. **Tazod** –bu san‘at narsa-hodisalarni zidlash orqali hosil qilinadi. **Tanosub** – bu ko‘plab badiiy san‘atlar so‘zlarning she‘riyatdagi ma‘naviy aloqadorligiga tayanadi. Shoirning mantiqan bir-biriga bog‘liq hamda bir-birini taqozo etadigan so‘zlardan foydalanishidir.

Zohido, ishq-u muhabbat ahlini ma‘zur tut,

Yor ko‘yida na bo‘ldi **shayx San‘on** oqibat.

Bu misrada talmeh san‘ati keltirilgan. Bu san‘atni shayx San‘on nomini tilga olish bilan qo‘llagan. Ishq, muhabba, zohid bular **tanosub** san‘atini asosi hisoblanadi. Tanosub san‘atini tilshunoslikdagi uyadosh so‘zlar va sinonim so‘zlardan hosil qilinadi. **Talmeh** – mumtoz she‘riyatda keng qo‘llangan badiiy san‘alardan biri. Bunda shoir mashhur bir qissa, voqea yoki asarga, shaxsga ishora qilish orqali o‘z fikrini muxtasar hikoya qiladi.

Garchi bor edi muxassar **devlar** farmonida,

Poymoli xayli **mo‘r** o‘ldi **Sulaymon** oqibat.

Mo‘r – dev **tazod** san‘ati, Sulaymon – **talmeh** san‘ati.

Baski qon bo‘ldi yuragim **gavhari ashk** o‘rniga,

Qatra-qatra ko‘zlarimdan tom-di **marjon** oqibat

Ushbu misrada gavhari ashk – ishq gavhari tashbeh san‘atidan foydalanilgan.

Tashbeh – adabiyotda keng qo‘llanadigan unumdor she‘riy san‘atlardan biri. Uni o‘zbekcha qilib o‘xshatish desak ham bo‘ladi. Tashbehda narsa, belgi va harakat kabilar boshqasiga o‘xshatish, qiyoslash orqali tasvirlanadi. Bundan tashqari aynan shu misraning o‘zida yana bir san‘at ishtirok etgan. Bu marjon so‘zi orqali ko‘z yoshini ta‘kidlamoqda. Bu san‘at istiora deb nomlanadi. **Istiora** – arabcha so‘z bo‘lib, “qarz olish”, ma‘nosida keladi. Bir narsa boshqa nom bilan atab kelinadi.

Fig‘onkim, gardishi davron ayirdi shahsuvorimdin,

G‘amim ko‘p, **ey ko‘ngil**, sen bexabarsen holi zorimdin.

Bu misrada ey ko‘ngil so‘zi undalma vazifasida kelgan. Badiiy san‘atlardan nido san‘ati uchun asos bo‘lgan. **Nido** – boshqa she‘riy san‘atlardan bevosita inson qalbidagi his va hayajonlarni ochiq va kuchli tasvirlab bera olish imkoniyati bilan ajralib turadi. Bunda fikr shaxs yoki predmetga qaratilgan bo‘ladi.

Gar ersa **Ka‘ba** ta‘miri muroding,

Ko‘ngil **vayronasini** ayla **obod**.

Bu misrada **Ka‘ba** so‘zi bilan talmeh, **obod - vayrona** so‘zlari tazoddir. Tilshunosligimizda tazod san‘atini hosil qiluvchi so‘zlar antonimlar – zid ma‘noli so‘zlar deb ataladi.

Shoira ijodi biz uchun ulkan me‘ros hisoblanadi. Nodirabegim shohning turmush o‘rtog‘i bo‘lishiga qaramay, ijoddan to‘xtamadi. Xalqni va odamlarni ziyoli, ma‘rifatli xalq kishilari bo‘lishi uchun harakat qildi. O‘z atrofida o‘sha davr ziyolilarini birlashtirishga erishdi. O‘sha davr hayoti ham biroz yengillashgandi. Shoira ijodini tiriklik davridayoq o‘rganish boshlangan va unga atab asarlar yaratilgan. Masalan, Avazmuhammad Attorning “Tuhvatut-tavorix”, Hakimxon to‘raning “Muntaxabut-tavorix”, Is‘hoqxon to‘raning “Tarixi Farg‘ona”, Nodiruzlatning “Haft gulshan” asarlaridir. Shoira g‘azallari tahlillaridagi she‘riy san‘atlarni

koʻrdik va ularni tahlil qildik. Keyingi ishlarimizda tahlillarni yanada davom ettiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati.

1) 10-sinf adabiyot 1-qism. “Oʻzbekisto milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashri.: Toshkent – 2017

2) 6-sinf adabiyot 2-qism. “Maʼnaviyat”.:Toshkent – 2017.

3) Uz.m.wikipedia.org

4) bilimlar.uz

5) ziyouz.com